

KRISTALLAR SIMMETRIYASI VA TIZIMLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591135>

Muminov Islomjon Arabboyevich

Farg'ona davlat universiteti

Fizika-matematika fanlari bo'yicha

falsafa doktori (PhD)

Sobirov Ulug'bek Nabijon o'g'li

*Farg'ona davlat universiteti, Fizika (Yarimo'tkazgichlar fizikasi) yo'nalishi
magistranti*

Annotatsiya: *Kristallar simmetriyasi, almashtirishlar yoki simmetriya amallari deyiladigan muayyan o'rin almashtirishlar natijasida jismning o'z-o'zi bilan ustma-ust tushishi, ya'ni oldingi vaziyatini olish xossalari keng o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *tekisliklar simmetriyasi, inversiya yoki nuqtada akslanish, vintsimon o'q, geksagonal panjara.*

Abstract: *The properties of crystals as a result of certain substitutions, called symmetry, transformations, or symmetry operations, have been widely studied.*

Keywords: *plane symmetry, inversion or point reflection, helical axis, hexagonal grid.*

KIRISH

Jismning simmetriyasi almashtirishlar yoki simmetriya amallari deyiladigan muayyan o'rin almashtirishlar natijasida jismning o'z-o'zi bilan ustma-ust tushishi, ya'ni oldingi vaziyatini olish xossalarini ifodalaydi. Bunda deformatsiyalar bo'lmasligi kerak. Simmetriya almashtirishlariga quyidagilar kiradi:

- 1) jismning barcha nuqtalarini muayyan masofaga parallel ko'chirish (translyatsiya);
- 2) jismning biror o'q atrofida muayyan burchakka burilishi;
- 3) tekislikda akslanish;
- 4) inversiya yoki nuqtada akslanish;
- 5) bunday almashtirishlarning turli qo'shmalari.

Har qanday jismning simmetriyasini faqat akslanish amallari yordamida tavsiflash mumkin. Jismga nisbatan simmetrik joylashgan muayyan geometrik nuqtalar, to'g'ri chiziqlar va tekisliklar jismning simmetriya - elementlari (simmetriya markazi, simmetriya tekisligi va xokazo) deyiladi. Jismning barcha simmetriya elementlari to'plami simmetriya guruhini tashkil qiladi.

Murakkab kristall panjarasini tashkil etgan eng sodda panjaralar o'zining simmetriyasi bilan boshqalaridan farq qilishi mumkin. Murakkab panjarada simmetriyaning yangi turlari - vintsimon o'q va ko'zqusimon sirpanish tekisligi bo'lishi

mumkin.[1-6]

Kristall panjaraning tuzilishi uning izotropik va anizotropik xossalarini, taqozo qiladi: Izotropiya kristallning har bir nuqtasida barcha yo'nalishlarda fizik xossalari bir xil bo'lishligini, anizotropiya esa turli yo'nalishlarda kristallning xossalari turlicha bo'lishligini bildiradi.

MUHOKAMA

Sodda panjaralar simmetriyasi 7 ta kristall tizimga (singoniyaga) bo'linadi. Aslida, kristall tizimlarga ajratish Brave panjarasi (geometrik mumkin bo'lgan sodda panjaralar 14 ta) ega bo'lgan turli tartibli burilish simmetriya o'qlarining soni bo'yicha bajariladi. Fazoviy panjara simmetriyasi panjara asosiy parallelepipedining simmetriyasi bilan hamma vaqt ham mos tushavermaydi. Ammo, geksagonal panjaradan boshqa har qanday sodda panjaradan barcha simmetriya elementlariga ega bo'lgan parallelepipedni ajratib olish mumkin.

Bunday parallelepipedlarning eng kichigi Brave parallelepiped deyiladi, ular 6 xil ko'rinishga ega. Bularga geksagonal panjara qo'shilsa, yuqorida aytilgan 7 asosiy kristall tizimlari hosil bo'ladi.

Quyida bu kristall tizimlarini qisqacha tavsiflaymiz.

Kubik tizim. Bu tizimga uch xil panjara: sodda (R) hajmiy markazlashgan (I), yoqlama markazlashgan (R) kubik panjaralar kiradi. Yagona fazoviy parametr - Brave kubi qirrasining a uzunligidir.

Tetragonal yoki kvadratik tizim. Brave parallelepiped asosi kvadrat bo'lgan to'g'ri prizmadir. Bu tizimga-sodda (R) va hajmiy markazlashgan (I) panjaralar kiradi, Tetragonal panjaraning ikkita parametri bor: kvadrat asosi qirrasining a uzunligi, parallelepipedning s balandligi.

Geksagonal tizim. Bu tizimning asosini muntazam olti qirrali prizma tashkil qiladi. Uning asosiy parametrlari - prizma asosi tomonining a uzunligi va prizma maning s balandligidan iborat.

Romboedrik tizim. Brave parallelepiped romboedr shaklga ega. Bu tizimning yagona panjarasi yoqlari bir xil romblardan iborat sodda panjaradir. Uning ikki parametri bor: romb qirrasining a uzunligi va qirralar orasidagi α - burchak.

Rombik va ortogonal tizim. Brave parallelepiped to'g'ri burchakli bo'lib, uning uchta qiymati - a, b, s qirralarining uzunliklari panjaraning parametrlari bo'lib xizmat qiladi. Bu tizimda Brave panjarasining 4 xili: sodda (R), xajmiy markazlashgan (I), yoqlama markazlashgan (F) va asoslari markazlashgan (S) panjaralar mavjud.

Monoklin tizim. Brave parallelepiped to'g'ri parallelepiped. Uning asosi parallelogrammdan iborat bo'ladi. Monoklin panjaraning 4 ta parametri bor: Brave parallelepiped qirralarining a, b, s uzunliklari va ulardan ikkitasi orasidagi burchak.

Triklin tizim. Bu tizimning panjaralari faqat sodda (R) panjaralardir. Brave parallelepiped ixtiyoriy shaklda bo'lishi mumkin. Panjaraning parametrlari: Brave

parallelepiped qirralarining a, b, s uzunliklari va ular orasidagi α, β, γ burchaklar.

Atomlarning kristall panjaradagi vaziyatini aniqlash uchun kristallografik koordinatalar tizimidan foydalaniladi. Koordinatalar boshi sifatida panjaraning bir tuguni, koordinatalar o'qlari sifatida esa tegishli Brave parallelepiped (eng kichik katak) qirralarining yunalishlari olinadi. Brave parallelepipedning qirralari koordinata o'qlari yo'nalishida uzunlik birliklari deb qabul qilinadi. Shunday qilib, har xil koordinata o'qlari yunalishlarida uzunlik birliklari turlicha bo'ladi: Kristall atomlarining markazlaridan o'tgan tekislik kristall tekisligi deyiladi. Tugunlardagi atomlar markazlaridan o'tgan chiziq tugunlar chizig'i deyiladi.[7-10]

NATIJALAR

Kristaldagi tekislikning vaziyatini Miller-indekslari (hkl) deb ataladigan uchta raqam belgilaydi. Ular quyidagicha aniqlanadi. Sodda kub panjaraning elementar yacheykasini (eng kichik katagini) qaraylik (1.- rasm).

1-rasm

Uning qirralari (asosiy vektorlar) a_1, a_2, a_z bo'lsin. Kristaldagi biror tekislikni koordinata o'qlarida $S_1\alpha_2, S_2\alpha_2, S_3\alpha_2$, kesmalar kesgan bo'lsin, bunda, S_1, S_2, S_3 – butun sonlar, $\frac{1}{S_1} : \frac{1}{S_2} : \frac{1}{S_3}$ nisbatni yozib, umumiy maxrajga keltiramiz va maxrajni tashlab

yuboramiz, suratlardan tashkil bo'lgan butun sonlarning umumiy bo'luvchisi bo'lsa, shunga bo'lib, uchta butun son nisbatini, ya'ni h, k, l ni hosil qilamiz. Shu sonlar kristaldagi tekislikning Miller indekslari deyiladi va uning vaziyatini aniqlaydi.

XULOSA

Kubning yoqlaridan, o'tgan tekisliklar $(100), (010), (001), (100), (010), (001)$ ko'rinishlarda belgilanadi. 1 belgi mazkur tekislik tegishli o'qining manfiy tomonidan kesib o'tganligini ko'rsatadi. 1 - b rasmdagi tekislik (100) , 1-v-rasmdagi esa (111) ko'rinishida belgilanadi. Tugunlar chizig'ining yo'nalishini umumiy bo'lovchisi bo'lmagan uchta eng kichik u, b, w sonlar orqali belgilanadi. Quyidagi y, b, w nisbat mazkur yo'nalish bo'yicha yo'nalgan vektorning a_1, a_2, a_z o'qlari bo'yicha tashkil etuvchilari nisbatiga teng bo'ladi. Masalan, 1-rasmda a_1 o'qning yo'nalishi (100) ko'rinishida belgilanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Вахромович А. В., Алиjon о'g'ли М. А. YARIMO'TKAZGICH ASOSIDAGI TURLI STRUKTURALI NANOTRUBKALAR Muminov Islomjon Arabboyevich. – 2022.
2. Ахмедов Б., Муминов И., Хомиджонов Д. УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА ДЛЯ ДВУМЕРНОГО ВОЛНОВОГО ВЕКТОРА //InterConf. – 2021.
3. Rasulov V. R. et al. Interband one-and two-photon absorption of polarized light in narrow-gap crystals //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 1. – С.
4. Yavkachovich R. R. et al. Diagonal matrix elements of the effective Hamiltonian in a semiconductor (taking into account spin-orbit interaction) //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 101-105.
5. Расулов, В. Р., Расулов, Р. Я., Эшболтаев, И. М., Насиров, М. Х., & Муминов, И. (2016). ЛИНЕЙНО-ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИХРОИЗМ ОДНО ФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ. УЧЕТ ЭФФЕКТА КОГЕРЕНТНОГО НАСЫЩЕНИЯ. American Scientific Journal, (7), 44-47.
6. Akhmedov B. B., Rozikov J. Y., Muminov I. A. MATERIAL'S ELECTRONIC STRUCTURE //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 78.
7. Akhmedov B. et al. ABOUT WAVEFUNCTIONS IN LOW-DIMENSIONAL SEMICONDUCTORS //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2018. – Т. 3. – №. 4. – С. 51-57.
8. Muminov I. A. et al. HETEROSTRUCTURES OF ANTIMONIDE-BASED SEMICONDUCTORS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 952-959.
9. Muminov I. A., Axmedov B. B., Sobirov U. B. N. O. G. L. TURLI SIMMETRIYAGA EGA BO'LGAN QATTIQ JISMLAR KRISTALL PANJARASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 541-546.
10. Rustamovich R. V. et al. THEORETICAL ANALYSIS OF MULTIPHOTON INTERBAND ABSORPTION OF POLARIZED LIGHT IN CRYSTALS WITH A COMPLEX ZONE (PART 1) //European science review. – 2021. – №. 3-4. – С. 48-51.